

EXCELDA MA'LUMOTNI QAYTA ISHLASH VA ULARNING DIAGRAMMASINI QURISH

Jurayev Utkirbek Murodullo o'g'li

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti assistent o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Excel dasturi haqida to'liq ma'lumot berib o'tilgan. Excel dasturidan foydalanib, ma'lumotlarni yaratish va tahrirlash hamda ushbu ma'lumotlarga mos diagrammani qurish jarayoni tasvirlangan. Excel dasturining ma'lumotlar bilan ishlash imkoniyati keng yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: SuPerCalc, quatPrio, elektron jadval, Microsoft office paketi, ma'lumotli jadval, formula, butun son.

Аннотация: В этой статье представлена полная информация о программе Excel. Описан процесс создания и редактирования данных с помощью Excel и построения соответствующей этим данным диаграммы. Возможности Excel по работе с данными широко освещены.

Ключевые слова: SuPerCalc, quatPrio, электронная таблица, пакет Microsoft Office, электронная таблица, формула, целое число.

Annotation: This article provides complete information about the Excel program. The process of creating and editing data using Excel and constructing a chart corresponding to this data is described. Excel's ability to work with data is widely covered.

Keywords: SuPerCalc, quatPrio, spreadsheet, Microsoft office package, spreadsheet, formula, integer.

Excel Microsoft Office paketi tarkibidagi dastur bo'lib, u Windows operatsion tizimi boshqaruvida ma'lumotli elektron jadvallar(EJ)ni tayyorlash va qayta ishlashga mo'ljallangan. Windows operatsion tizimi yaratilmasdan avval DOS tarkibida SuPerCalc, quatPrio va shunga o'xshash EJli dasturlardan foydalanilgan. Windows muhiti yaratilgandan keyin, ayniqsa Windows operatsion tizimi yaratilgandan keyin ko'pgina foydalanuvchilar Officening EJli dasturi Microsoft Excel dasturidan foydalanish imkoniyatiga ega bo'ldilar.

1-rasm

Excel 2010da tayyorlangan har bir xujjat (ma'lumotli jadval) Windowsda qabul qilingan ixtiyoriy nom va.xlsx kengaytmadan iborat fayl bo'ladi. Excelda odatda bunday fayl -Ish kitobill (Kniга) deb yuritiladi. Microsoft Excelning asosiy ish soxasi bu ish kitobi bo'lib, u 255 tagacha varaqlardan (list) dan iborat bo'lishi mumkin. Ularni ish varaqlari deb ataladi. Ish varag'ida buxgalter (hisobchi) kitobi kabi, sonlar, matnlar, arifmetik ifodalar, hisoblar qator va ustunlarda joylashgan bo'ladi. Har bir ish varag'i List1, List2,... nomlar bilan atalgan bo'lib, ular jadvalning pastki qismidagi yorliqchalarda ifodalangan. Foydalanuvchi bu nomlarni hoqlaganicha o'zgartirishi mumkin. Buning uchun shu nomlar yozilgan yorliqlarni sichqoncha yordamida tezda ikki marta tanlash kerak. Shundan so'ng yangi nomni terish mumkin. Buning boshqa yo'li Format tavsiyanomasining List bo'limidagi Pereimenovat buyrug'idan foydalanish mumkin. Bir ish varag'idan boshqasiga o'tish uchun mos orliqni sichqoncha yordamida tanlash kifoya.

Excel EJ varaqlari, butun sonlar bilan tartiblangan 1 048 576 ta qator va lotin alifbosining bosh xarflari A, B,...,Z, AAA, AAB,...,XFD bilan nomlangan 16384 ta ustundan iborat. Qator va ustun kesishmasida EJning tarkibiy elementi katak (yacheyka) joylashgan. Katakning nomlari yoki boshqcha aytganda manzillari qator va ustunlarning nomlaridan kelib chiqadi. Masalan A ustun bilan 7 qatorning kesishmasi A7 katagi deyilsa, D ustun bilan 12 qatorning kesishgan joyi D12 katagi deyiladi.

Shuni yodda saqlash kerakki, EJ kataklarining manzillariga murojaat qilinadigan bo'lsa, ustun nomlari albatta lotin alifbosida kiritilishi kerak. Bunda katta va kichik xarflar farqlanmaydi.

Excel EJining boshqa dasturlardan asosiy farqli tomoni, unda formulalar satri deb atalgan satrning mavjuddir. Bu satr uch qismdan iborat bo'lib, birinchisi shu satrning chap tomonidagi kichkina qismi ismlar maydoni, o'ng tomonidagi katta qismi formulalar maydoni va o'rtidagi qismi esa formulalar ustasini ishga tushiruvchi fx belgi tasvirili tugmadan tashkil topgan.

Ismlar maydonida jadval ko'rsatkichi joylashgan katakning manzili yoki nomi ifodalanadi. Bu yerda manzil deganda shu katakning ustun va satr nomlari orqali ifodalanishi tushiniladi. Nom deganda foydalanuvchi tomonidan biror katak yoki kataklar guruxiga, manzilni ifodalamaydigan ixtiyoriy ism qo'yilishiga aytiladi. Ayrim masalalarni xal qilishda katak yoki kataklar guruhining manzili bilan ishlash noqulay bo'lib qoladi va shuning uchun ularni tushunarli bo'lishini tahminlash maqsadida ismlar orqali ifodalaydilar. Manzil o'rniga nom qo'yish uchun biror katak yoki kataklar guruhi ajratilgach, ismlar maydonidagi manzil sichqoncha yordamida tanlanadi va Exceldagi manzillardan farqli ism teriladi, so'ngra Enter klavishi bosiladi.

Formulalar maydonida katakdagi ma'lumot yoki formula ifodalanadi. Katakda esa odatda formula yordamida bajarilgan hisob natijasi ifodalanadi. Katak ichidagi ma'lumot yoki formulalarga formulalar maydonida o'zgartirishlar kiritish mumkin. Har bir katakka son, matn, yoki formula tarzidagi ma'lumotlar kiritiladi. Ularning kiritilishi tartibi bilan tanishib chiqamiz. Son – ishorali yoki ishorasiz butun xamda xaqiqiy sonlar. Haqiqiy sonlar o'nli kasr ko'rinishida kiritilib butun va kasr qismlari orasiga -,|| (vergul) belgisi qo'yiladi. Ba'zan xaqiqiy sonlar juda katta yoki juda kichik, ya'ni nolga yaqin bo'lishi mumkin, bunday xollarda ularni normallashtgan (eksponentsial) xolda tasvirlanadi. Masalan:

Butun sonlar – 0; 1266; -2008; +129

Xaqiqiy sonlar – 0,09; -1,205; +255,1;

Normallashtgan xol – 1 000 000 000 o'rniga 1E+09; 0,00000012 o'rniga 1,2E-07

Har qanday son katakka to'g'ri kiritilsa yoki katakda biron hisoblash natijasi ifodalansa, u katakning o'ng tarafiga surilib qoladi.

Formula – =|| belgisi bilan boshlanadigan xar qanday ma'lum qoida (qoidalar bilan quyiroqda tanishamiz) asosida yozilgan ifoda. Masalan, A1 katagiga quyidagi ifodalardan biri kiritilgan bo'lsa:

= S4-S4 katagidagi ma'lumot A1 katagida xam ifodalanishini bildiradi;

= SIN(B3) - B3 katagidagi sonning sinusi hisoblanib natija A1 katagida ifodalanadi;

Matn – son va formuladan farqli bo‘lgan ixtiyoriy belgilar ketma- ketligidan iborat ma‘lumot. Bunday ma‘lumot kiritilganda, ular katakning chap chegarasiga taqalib ifodalanadi. Ayrim xollarda sonlarni xam matn sifatida tasvirlash kerak bo‘lib qoladi. Buning uchun sonni kiritishni ’ (urg‘u) belgisi bilan boshlash kerak.

Odatda katakka kiritilayotgan matn faqat bitta qator ko‘rinishida kiritiladi. Buesa masalan, uzun ma‘lumotlar kiritishda, jadval saxifasida ma‘lumotlarni noqulay joylashuviga sabab bo‘ladi. shuning uchun bitta katakka bir necha qatorli yozuvlar kiritish uchun Alt + Enter klavishalar kombinatsiyasidan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Excelni ishga tushirganda odatda ish saxifasining A1 katagida jadval ko‘rsatkichi (tablichniy kursor) deb atalgan qalinroq ramkaga olingan to‘rtburchak shaklidagi element paydo bo‘ladi. Uning vazifasi ma‘lumot kiritiladigan va taxrirlanadigan joriy katakni ajratib turishdan iborat. Bu ko‘rsatkichdan foydalangan xolda quyidagi amallarni bajarish mumkin:

Ramkasidan sichqoncha yordamida sudrab katakdagi ma‘lumotni boshqa katakka ko‘chirish. Ctrl klavishasini bosgan xolda ramkasidan sichqoncha yordamida sudrab katakdagi ma‘lumotni nusxasini boshqa katakka o‘tkazish. Ramka ichidagi sohadan sichqoncha yordamida sudrab kataklardagi ma‘lumotlarni ajralgan gurux xoliga keltirish;

Ramkaning pastki o‘ng burchagidagi nuqtasidan sichqoncha yordamida sudrab, undagi ma‘lumotdan yoki formuladan gorizonta yoki vertikal yo‘nalish bo‘yicha nusxa olish;

Agar katakka son yozilgan bo‘lsa, Ctrl klavishasini bosgan xolda ramkaning pastki o‘ng burchagidagi nuqtasidan sichqoncha yordamida gorizonta yoki vertikal yo‘nalish bo‘yicha sudralsa, u xolda shu sonni bir qadam bilan o‘zgarishi ketma- ketligini (arifmetik progressiya) xosil qilish.

Jadval bo‘ylab jadval ko‘rsatkichini xarakatlantirish usullari, taxrirlash va hisoblash natijalarini xosil qilish amallari bilan tanishib olamiz.

Jadval ko‘rsatkichini qo‘shni xonalarga o‘tkazish uchun klaviaturadagi kerakli tarafga yo‘nalishni ko‘rsatuvchi tugmachalardan biri bosiladi yokisichqoncha orqali shu katak tanlanadi.

Ostidagi katakka o‘tkazish yoki hisoblash natijasini xosil qilish uchun Enter klavishasi bosiladi.

Jadvalning ixtiyoriy chegarasiga tezda o'tish uchun Ctrl tugmachasini bosgan holda klaviaturadan kerakli tarafga yo'nalishni ko'rsatuvchi tugmacha bosiladi. Bunda agar jadval ko'rsatkichi turgan satr yoki ustundagi o'tilishi kerak bo'lgan yo'nalishda ma'lumotlar bo'lsa ko'rsatkich avval shu elementni ko'rsatadi. Jadval ko'rsatkichi turgan ma'lumotni sichqoncha bilan tezda ikki marta tanlash orqali uni taxrirlash rejimiga o'tiladi. Jadvalning ixtiyoriy katagiga tezda o'tish uchun formulalar satrining ismlar maydonida shu katakning manzili teriladi va Enter klavishasi bosiladi. Jadvalning ixtiyoriy katagidan A1 katagiga tezda o'tish uchun Ctrl + home klavishalar kombinatsiyasi bosiladi. Odatda Excel EJda ma'lumotlarning manzillari nisbiy bo'lib, ular ishtirokida yaratilgan formulalar vertikal yoki gorizontal siljiltiganda manzillari xam parallel ravishda ko'chadi, ya'ni yangi manzilar ustida xam shu formula tahsirida hisoblashlar bajariladi.

Ba'zan maqsadga erishish uchun, formulani siljitganda ham ayrim qiymatlarni siljitmaslikka to'g'ri keladi. Buning uchun siljimasligi kerak bo'lgan katak manzilini absolyut manzilli qilib qo'yish kerak. Absolyut manzil belgisi sifatida -\$|| belgi qabul qilingan. Agar ustun siljimas qilinishi kera bo'lsa, u holda ustun nomi oldiga \$ belgi qo'yiladi, masalan: \$S9, \$AV2008. Agar satr siljimas qilinishi kera bo'lsa, u xolda satr raqami oldiga \$ belgi qo'yiladi, masalan: K\$15, AS\$105. Agar katak siljimas qilinishi kera bo'lsa, u holda xam ustun nomi oldiga, ham satr raqami oldiga \$ belgi qo'yiladi, masalan: \$\$S22, \$SV\$1000. Buning boshqa yo'li shu katak manzilini ism bilan almashtirib qo'yish ham mumkin.

Excel dasturini yuklash va undan chiqish

Excel dasturini yuklashning bir necha usullari bor;

1. Windows ishchi stolda MS Excel nomli yorliq bo'lsa, shu yorliqni ishga tushurish bilan Excelni yuklash mumkin. Ya'ni shu yorliqqa sichqoncha ko'rsatgichi keltirilib tezlikda ikki marta sichqonchani chap tamondagitugmasi bosiladi;

2. Ishchi stoldagi MS Excel yorlig'iga ko'rsatgich keltirilib yorliqning kontekstli tavsiyanomasi ochiladi va Otkrit bo'limi tanlanadi;

3. Agar foydalanuvchi masalalar qatoriga Excelni tugib (svernut) qo'ygan bo'lsa, shu belgini sichqoncha orqali tanlash bilan elektron jadvalni faollashtirishi mukin;

4. Pusk tugmasini bosib Windowsning bosh tavsiyanomasi chaqiriladi, u yerdan Vse programmill nomli ichki tavsiyanomasiga kiriladi, so'ng navbatdagi Microsoft Office nomli ichki tavsiyanomadan MS Excelni yuklash mumkin. Pusk|| tugmasini bosib Windowsning bosh tavsiyanomasi chaqiriladi, u yerdan Dokumenti|| nomli ichki tavsiyanomasiga kiriladi, so'ngra Excelda yozilgan fayllardan birini tanlasak, shu fayl bilan birgalikda Excel EJ ochiladi. Excel EJ dan chiqish uchun bir necha

usullardan foydalanish mumkin. Sichqoncha yordamida. Sarlavxa satrining o'ng burchagidagi yopish (X zakrit) tugmasi bosiladi. Klaviatura yordamida: Alt va F4 klavishalari birgalikda bosiladi.

Excel dasturi lentasi

Excel dasturida ishlatiladigan barcha buyruqlar Excel darchasining yuqori qismidagi sarlavha satri ostida lenta deb nomlangan ob'yektida joylashgan bo'lib, ular bajarilayotgan amalga mos ravishda avtomatik ravishda paydo bo'ladi. Lentadagi buyruqlar o'z navbatida Glavnaya, Vstavka, Razmetka stranitsi, Formuli, Danniyе, Retsenzirovaniye va Vid deb nomlangan vkladkalarга vazifalariga ko'ra ajratib joylashtirilgan. Xar bir vkladkalarda esa bu buyruqlar avvalgi Excel 2003 gacha bo'lgani kabi uskunalar panellari yana bir nechta guruhlarga bo'lib xira chiziqlar yordamida ajratib qo'yilgan.

2-rasm

Elektron jadvallarda grafik ob'ektlardan foydalanish

Bazi hollarda raqamli ma'lumotlar yanada tushinarli bo'lishi uchun diagramma ko'rinishda tasvirlashga to'g'ri keladi. Diagrammalar satr va ustunlardagi ma'lumotlarni ko'rgazmali ifodalashning grafik ko'rinishidir. Microsoft Office paket dasturlarida diagrammaning har hil turlarini hosil qilish imkoniyati mavjud. Quyida diagrammaning mavjud turlari keltirilgan oyna

- Гистограмма
- График
- Круговая
- Линейчатая
- С областями
- Точечная
- Биржевая
- Поверхность
- Лепестковая
- Комбинированная

3-rasm

Biz bularni Microsoft Excel dasturida ko'rib chiqamiz. Diagramma hosil qilish uchun avvalombor raqamli ma'lumot kerak bo'ladi. Misol uchun keyingi oynada keltirilgan ma'lumotlar berilgan bo'lsin.

Berilgan F.I.Sh. larning ballarini solishtirish diagrammasini hosil qilish uchun. Kerakli ma'lumotlar (F.I.Sh., Ball ustunlari) belgilanadi.

-Вставка|| иловаси -Диаграммы|| guruhidan kerakli diagramma turi tanlanadi, masalan gistogramma.

4-rasm

Diagramma tanlanganda panelda yangi -Конструктор|| va -Формат|| ilovalari hosil bo'ladi.

ЭЛЕМЕНТЫ ДИАГРАММЫ

- Оси
- Названия осей
- Название диаграммы
- Подписи данных
- Таблица данных
- Предел погрешностей
- Сетка
- Легенда
- Линия тренда

5-rasm

Ushbu vkladka diagramma belgilangan paytda hosil bo'lib, diagrammani formatlash uchun ishlatiladi. Formatlash deganda Diagramma ustunlari, sohasi, elementlarining foni (Заливка фигуры), chizig'i rangi va turi (Контур фигуры), o'lchami (Размер), effektlari ya'ni soya, yorqinligi, silliqiligi (Эффекты фигуры) qayta ishlov berish uskunolari tushiniladi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, Excel dasturi juda kerakli va foydali dasturiy paket hisoblanib, bu amaliy dasturiy ta'minotdan barcha joylarda ishxonalarda, maktablarda, oliy ta'lim muassasalarida va tashkilotlarda foydalanish mumkin. Uning imkoniyati shu qadar kengki, Excel yordamida hisoblash ishlarini ham bajarish imkoniyati mavjud.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Murodilloy o'g'li, O. T., & Xayriddinov, S. B. (2024). PEDAGOGLARNI KASBIY RIVOJLANTIRISH. GOLDEN BRAIN, 2(12), 100-104.
2. Murodulloy o'g'li, J. U. APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN TECHNICAL SYSTEMS IN ENGINEERING FIELDS.
3. Suvonov, B., & Islomov, A. (2024, May). VIRTUAL REALITY AND THE PRINCIPLES OF USING VIRTUAL REALITY IN THE EDUCATIONAL PROCESS. In Conference Proceedings: Fostering Your Research Spirit (pp. 57-59).
4. Raxmonov, X., & Sunatov, J. R. (2022). O 'ZBEK TILI KOMPYUTER LINGVISTIKASI YO 'NALISHIDA OLIB BORILGAN ILMIY TADQIQOTLAR. COMPUTER LINGUISTICS: PROBLEMS, SOLUTIONS, PROSPECTS, 1(1).
5. Sunatov, J. R. (2023, December). TA'LIMDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING O 'RNI. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE on the topic: "Priority areas for ensuring the continuity of fine art education: problems and solutions" (Vol. 1, No. 01).
6. угли Сунатов, Ж. Т., & Юсупов, Ш. (2024). АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ЯЗЫКОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ И ИХ ВОЗМОЖНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ. Innovative Development in Educational Activities, 3(3), 73-79.
7. Sunatov, J. R., Shamatova, G., & Maxmanazarov, O. (2024). TA'LIMDA KOMPYUTER TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH (MS POWERPOINT AMALIY DASTURIY TA'MINOT MISOLIDA). Talqin va tadqiqotlar, (28).
8. Abduvaliyev, A. A., & Sunatov, J. T. (2024). IQTISODIYOTNI RAQAMLASHTIRISHDA TREND MEZONIDAN FOYDALANISHNING NAZARIY ASOSLARI. Экономика и социум, (2 (117)-1), 69-73.
9. Sunatov, J. R., Rustamov, R., & Dustmurodova, M. (2024). KOMPYUTER LINGVISTIKASIDA FONETIK TAHLIL JARAYONI. Modern Science and Research, 3(5), 191-195.

10. Qodirov, F., & Suvonov, B. (2023). Development Of An Automatic Ventilation System For Smart Greenhouses. *Solution of social problems in management and economy*, 2(13), 168-172.
11. Iskandar o'g'li, S. B. (2023). TABIIY GAZNI QAYTA ISHLASH JARAYONINING INTELLEKTUALLASHTIRILGAN BOSHQARUVIDA NOANIQ MANTIQ ASOSIDAGI MODEL DAN FOYDALANGAN HOLDA NAZORAT QILISH.
12. Khayriddinov, S., & Nodirova, F. (2024). ADVANCED PEDAGOGICAL IN IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION THE SIGNIFICANCE OF EXPERIENCES IN THE EDUCATIONAL SYSTEM. *Talqin Va Tadqiqotlar*, (28).
13. Asror o'g'li, A. O., & Rahmon o'g'li, S. E. (2024). TA'LIMGA VEB PLATFORMALARNI JORIY ETISHNI TAHLIL QILISH. *GOLDEN BRAIN*, 2(8), 92-97.
14. Khayriddinov, S. (2023). CLOUD TECHNOLOGIES AS A TOOL FOR FORMING PERSONAL INFORMATION EDUCATIONAL ENVIRONMENT. *International Bulletin of Engineering and Technology*, 3(4), 72-76.
15. Suvonov, B., & Jamilova, S. (2024). SUN'IY INTELLEKTUAL TIZIMLARDA NOANIQ MANTIQNING AHAMIYATLILIGI VA UNING ANIQ MANTIQDAN FARQI. *Interpretation and researches*, (4 (26)).